

Evlenme Törenlerinde Arnavut Göçmeni Gelinlerinin Gelinlik Giyme Kültürü

The Wedding Dress-Wearing Culture of Albanian Immigrant Brides in
Their Ceremonies

*Eslem Bölükbaşı**

Öz

Arnavut göçmenlerinin evlenme törenlerinde kullanılan giysi ve ritüeller, diğler toplumlardan farklılaşan özgün geleneklere sahiptir. Kadınlar ve erkeklerin ayrı alanlarda gerçekleřtirdiğı törenlerde, kadınların katıldığı etkinlikler günümüzde kına gecesi olarak bilinirken, geçmişte bu tür eğlenceler düğün olarak adlandırılmıştır. Gelinlik giymek yalnızca evlenen kadına değil, evlilik süresi kısa olan yeni gelinlere de ait bir gelenek olmuştur. Toplumsal statü ve saygı göstergesi olarak önem taşımaktadır. Bu gelenekler, aile ve toplum içinde önemli bir yere sahiptir ve kuşaktan kuşağı aktarılırken günümüz gelinlik anlayışıyla farklılıklar gösterir.

Anahtar Sözcükler: Evlilik, gelin, gelinlik, Arnavut kültürü.

Abstract

The clothing and rituals used in the wedding ceremonies of Albanian immigrants possess unique traditions that distinguish them from other communities. In ceremonies held separately for women and men, the events attended by women are known today as henna nights, but in the past, these celebrations were referred to as weddings. Wearing a wedding dress has been a tradition not only for the bride but also for newly married women whose marriage duration is short. It holds great importance as a symbol of social status and respect. These traditions occupy a significant place within the family and society. While being passed down from generation to generation, they show differences compared to the modern understanding of the wedding dress.

Keywords: Marriage, bride, wedding dress, Albanian culture.

* Yüksek Lisans Öğrencisi, Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Kocaeli-Türkiye. E-posta: bolukbasieslem02@gmail.com. ORCID: 0009-0006-2880-0503. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17921296>

Giriş: Geçiş Dönemi Olarak Evlenme ve Geleneksel Ritüeller

İnsanların yaşamları boyunca geçirdiği çeşitli dönemler vardır. Halkbiliminde bu dönemler "geçiş dönemleri" olarak adlandırılır ve üç ana başlık altında incelenir: doğum, evlenme ve ölüm. Doğum, evlenme ve ölüm. Her birinin kendi bünyesi içerisinde birtakım alt bölümlere ayrılır. Bu üç önemli aşamanın çevresinde birçok inanç, adet, töre, dinsel büyüsel işlem kümelenerek söz konusu geçişleri bağlı buldukları kültürün beklentilerine ve kalıplarına uygun bir biçimde yönetmektedirler. Evlenme, insanların yaşamları boyunca ailenin toplumsal yapısının temeli olarak görülmüştür. Evlenme, bireylerin kendilerini topluma kabul ettirdikleri önemli bir geçiş dönemidir. Bu süreçte bireyler belirli bir olgunluğa ulaşır ve kendi hayatlarını kurmak amacıyla evlenirler. Kızın ve erkeğin sosyalleşme sürecinin önemli bir aşamasını oluşturmaktadır. Aileler arasında kurulan dayanışmayı ve ekonomik ilişkiyi belirlemesi bakımından toplumun her kesiminde ve döneminde önemli bir olay olarak kabul edilir. Bu dönem, toplumların ekonomik yapılarını, üretim ilişkilerini ve sosyal yaşamlarını düzenleyen önemli bir olaydır. Evlenme, yalnızca bireyler arasındaki bir ilişkiyi değil, aynı zamanda toplumsal düzeni şekillendiren, belirli bir törenle gerçekleştirilen önemli bir süreçtir.

Geçiş dönemi olarak kabul edilen evlenmenin tören ve ritüelleri arasında kına geceleri ve düğünler önemli bir yer tutmaktadır. Kına gecesi, düğünden bir gün önce kadınlar arasında düzenlenen, geleneksel kına yakma töreninin yapıldığı ve eğlencelerle süslenen kültürel bir etkinliktir. (Örnek, 2000: 194) Düğün, geçiş dönemi olan evlenmenin en belirgin özelliğidir. Düğünün geleneksel değerlere göre yapılmasına özen gösterilmektedir (Örnek, 2000: 196).

Gelinliğin Zaman İçinde Değişimi

Evlilik törenlerinin önemli unsurlarından olan kına geceleri ve düğünlerde, geleneklere uygun özel kıyafetler giyilir; bu törenlerin en dikkat çekici parçası ise gelinin giydiği gelinliktir. Gelinlik, yıllar içinde insanların yaşam tarzlarına, toplumsal beklentilerine, ekonomik koşullara ve estetik zevklere bağlı olarak değişim göstermiştir. Her dönemin ve kültürün kendine özgü değerleri, gelinliğin tasarımını ve tercih edilen renkleri etkilemiş, bu da gelinliğin sadece bir kıyafet olmanın ötesinde, bireylerin ve toplumların tarihsel ve kültürel yansımalarını da taşımasını sağlamıştır (Malek, 2019).

Gelinliğin tarihini 4 bin yıl öncesine Mısır'a kadar dayanmaktadır. Coğrafyanın etkisinden dolayı da kumaşın keten ve renginin beyaz olmasında tesadüfi değildir. Antik Yunan kültüründe ise gelinler gelinliklerini beyaz kumaşlardan tercih etmişlerdir. Kültürlerinde bu renk mutluluğu ve kutlamayı temsil etmiştir. Zaman ilerledikçe gelinliklerde değişimler olmuştur. Roma'da gelinler sarı rengini tercih etmişlerdir. Gelinliğin yanında süs eşyası ise bekar ve evli kadınların ayırt edilebilmesini sağlayan sarı peçelerdir.

Osmanlı döneminde gelinlik olarak bindallı kıyafeti görülmektedir. Saray çevresinde giyilen kıyafettir. Bindallı, ipek kumaştan tercih edilir. Gümüş ve altın rengi tel işlemlere sahiptir ve genellikle rengi kırmızıdır. Osmanlı'da bindallı, sosyal statüyü belirlemiştir. Geleneksel Türk gelinliğidir. Gelinlik işlevi gören kırmızı renkte olan bindallı toplumun Batı'dan etkilenmesi ve beyaz gelinliğin yaygınlaşmasıyla işlevini yitirmiştir.

Beyaz gelinliğin simgesel anlamını ve zarafetini vurgulayarak, zamanla tüm dünyada düğünlerde tercih edilen beyaz gelinlik anlayışını oluşturmuştur. 19. yüzyılın sonlarına doğru, Batı'dan etkilenen gelinlikler beyaz renkte tercih edilmeye başlanmış ve zamanla daha süslü ve gösterişli hale gelmiştir. 1898 yılında Naime Sultan, Osmanlı'da giyilen ilk beyaz gelinlikle Kemalettin Paşa ile evlenmiştir. Bu gelinlik modası, önce İstanbul'daki şehrli gelinler arasında yayılmaya başlamış, 1950'lere kadar ise Türkiye'nin kırsal bölgelerinde geleneksel gelinlikler tercih edilirken, beyaz gelinlik Batılı modellerle tüm ülkeye yayılmıştır (Malek, 2019). 10 Şubat 1840'ta Prens Albert ile evlenen Kraliçe Victoria, kraliyet düğünlerinde geleneksel olarak giyilen gümüş renkli gelinlik yerine saten beyaz kumaştan yapılmış, uzun bir kuyruklu bir gelinlik tercih etmiştir.

Türk kültüründe Reşat Ekrem Koçu gelinliği "gelinlik veya gelin entarisi olarak" isimlendirir. Kadının ömründe giydiği en süslü, en pahalı bir kıyafettir. Üzerinde olan işlemler altın, gümüş ve inci detaylarıyla oldukça gösterişlidir. 19. yüzyıl İstanbul gelinliğinin eteği uzun, belinde elmas tokasıyla ipek sırmalı kemeri, başında duvağı ve saçlarının üstünde elmaslarla kaplı tacı bulunur. Günümüzde geçerliğini korumakta olan gelinliğin rengi o dönemde beyazdır. (Koçu, 1969: 122). Beyaz gelinlik ilk olarak saraylarda tercih edilmiştir. Kayıtlara geçen ilk beyaz gelinlik ise 1499 yılında İngiltere'de Anne'nin 12. Lois ile evlenirken giydiği gelinliktir. Gelinliğin renginin beyaz olması sembolik açıdan saflığı ve temizliği simgelemiştir.

Arnavut Göçmenlerinin Giyim Kuşamlarının Yansımaları

Osmanlı İmparatorluğu döneminde Balkanlar, uzun süre Türklerin hakimiyetin yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı'nın Balkanlar'daki toprak kayıplarıyla birlikte bölgede yaşayan Türkler, kitlesel göçlerle Anadolu'ya dönmeye başlamıştır. Göçler, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı (93 Harbi), Balkan Savaşları, 1923 Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesi ve 1950-1989 yılları arasında gerçekleşen Bulgaristan göçleridir. Bu göçmenler, Türkiye'nin Marmara, Trakya, Ege ve İç Anadolu bölgelerine yerleşmişlerdir.

Balkanlardan gelen Türkler, beraberlerinde yemek kültürlerini, müziklerini, yaşam biçimlerini, geleneksel kıyafetlerini ve diğer kültürel unsurlarını da getirmişlerdir. Türkiye, coğrafi konumu nedeniyle komşu ülkelerle tarih boyunca kültürel etkileşim içinde olmuş, göçler de bu etkileşimi daha da derinleştirmiştir. Bu etkileşimden en çok etkilenen kültürlerden biri Balkan kültürüdür. Zamanla Türk ve Balkan kültürleri arasında belirgin bir kültürel harman oluşmuştur. Bu kültürel kaynaşmanın en güzel örneklerinden biri ise giyim kuşamda gözlemlenmektedir. Türkiye'ye çeşitli dönemlerde göç ederek yerleşen Balkan kökenli Türklerin ve Arnavutların özel günlerde giydiği geleneksel kıyafetlerde bu etkiler açıkça görülmektedir. Göçmenlerinin özel gün giysileri gelinlikten önce şalvardır. Zamanla şalvar yerini gelinliğe bırakmıştır. Kadınların giydiği şalvarlar, kültürel etkileşimi göstermektedir.

Bu şalvarların alt giyimleri, saten ya da ipekten yapılmış, 5 ila 10 metre uzunluğunda kumaşların kullanıldığı giysilerdir. Kumaş belde büzülerek bir ipe sıkıca bağlanır. Ayak bileklerinden tutulan kumaş, belin içine sokularak önde bir pile oluşturulmaktadır. Üst giyimde ise genellikle v yakalı gömlek ve kısa göğüs hizasında biten yelekler kullanılmaktadır. Gömleğin kolları bol kesimlidir ve iğne oyası ya da tığ işiyle süslenmiştir. Açık renk, özellikle de beyaz tercih edilir. Beyaz renk, saflığı simgelediği için gelinliklerde sıkça kullanılır; bu, gelinlerin saf ve temiz olması gerektiği yönündeki yaygın inançla ilişkilidir. Üst giyimden parçalarından biri olan yelekler ise göğsün hemen altında biten kısa giysilerdir. Yeleklerin üstlerinde altın sarısı motiflerle tel kırma ya da sim işi süslemeler bulunmaktadır. Ön kısmı açık olan yelekler bazen kopçalarla kapatılır. Aksesuar olarak kıyafetle uyumlu renkte mendiller tercih edilmektedir (Eroğlu ve Köktan, 2008: 131).

Göçmen Toplumlarda Gelinlik Giyme Ritüelleri ve Sosyal Anlamı

Göçmenlerin özel giysileri diğer toplumlardan ayrılmaktadır. Eski zamanlarda kadınların ve erkeklerin ayrı olarak katıldığı düğün olarak isimlendiren eğlenceler vardır. Sadece kadınların katıldığı düğün şimdinin kinası olarak görülmektedir. Fakat göçmenlerde bu kavram karışmıştır. O zamanlarda bu eğlence biçimine düğün denilmiş ve gelin gelinlikle katılmıştır. Erkeklerin eğlencesi ise sadece erkeklerden oluşan damadın damatlığıyla katıldığı eğlence yeridir. Arnavut göçmenlerinde keskin bir şekilde kadın erkek eğlence yerleri ayrılmıştır. Geçmişte yaşanan eğlencelerden bahsedildiğinde düğünün kelime kavramı farklılık göstermektedir.

Evlenecek kişi “nuse” ve daha önceden evlenmiş olanlara ise “yeni nuse” denilmektedir. Arnavut göçmenlerinde bu kişiler için kullanılan “nuse” kelimesi, gelin anlamına gelmektedir. Gelin evlenmek üzere olan ya da yeni evlenmiş kızlara denilmektedir. Aileye evlilik yoluyla katılan kadınlara bu ad verilmektedir. Gelinlikten önce, geleneksel kıyafet olarak şalvar tercih edilmektedir. Şalvar, yalnızca gelinler ve yeni gelinler tarafından topluca eğlencelerde giyilmektedir. Şalvarda görülen ritüeller gelinlikte de devam etmektedir. Gelinlerin dışında başka kadınlar da gelinlik giymektedir. Gelin ve yeni gelinlerinde gelinlik giymesi oldukça sıra dışı ve gariptir. Gelinlik giyen diğer kadınlara ise “yeni nuseler” denilmektedir. Bu kişiler, evleneli henüz bir yılı doldurmamış kadınlardır. Ancak evlilik süresi bir yılı geçmiş olsa bile, o aileye ondan sonra başka bir gelin gelmemişse, bu durum onun hâlâ “yeni gelin” sayılmasına neden olmaktadır.

“Düğünlerde, bayramlarda gelinliği giydim. Şimdiki gibi gelinliği bir kere giymiyor, hakkını veriyorduk. Ama çok zahmetliydi. Ona göre saçını yaptır ve gelinliği taşı. Düğüne başka kıyafetle giderdik, belli bir süre sonra gelinliği giyerdim. Ben başkalarının düğününde giydiğimde tacımı, duvağımı takmadım ve çiçeğimi de almamıştım. Tabii bunlara dikkat etmek istemeyen nuseler çoktu. Benim düğünümde tacını takmış bir gelin vardı. Biz bu gelinlikleri kocalarımızın taraflarında giyerdik, kendi insanımıza değil. Gelinlik giymezen saygısız bir nusesindir. Yıllardır gelen bu geleneği devam ettirmezsen ayıplarlar. Gelinliği giydikten sonra yaş fark etmeden temenna alır ve el öperdik, çocukların bile elini öpmüştüm.” (KK-1).

Gelinin diğer gelinlikli kimselerden ayıran özelliklerinin; saçında olan tacı, teli, duvağı ve elinde olan çiçeğidir.

“Gelinliği başkalarının düğünlerinde giymek bize farklı gelmiyordu. Çünkü bizden öncekiler de yapıyordu. Çocukluğumuzdan beri düğünlerde birden fazla gelinlik görmeye alıştık. Kendi düğünümden sonra gelinliğimi giymek istemedim. Ama kaynanamın sözü geçiyordu o zamanlar giyeceksin dedi istemeyerek de olsa mecbur giydim. Yeni gelinisin çünkü eğer giymezen “burnu havada” derlerdi. O günü hiç unutamıyorum. Gelinliğimi salona girmeden önce giymiştim. Salona girdiğimde herkes alkışladı, gelin sanmışlardı o gün çok utanmışım. Ve belkide kaynanama hayatımda ilk defa bunu bir daha giymeyeceğim diyerek karşı çıkmışım” (KK-2).

“Gelinliğimi giydikten sonra ilk olarak gider kaynanama temanne aldım ve elini öperdim. Tabi bu devam ederdi orada yaşlı, benden büyük kim varsa yapardım. Kıyafet değiştirip selamliyorduk yani. Artık yok, gelinlerde daha rahat. Benim düğünümde de başkaları giydi. Giymelerinin nedeni de yeni gelin olmalarıydı, benden farkları da duvak takmak. Ve gelin gezmelerinde, başka düğünlerde, bayramlarda da giydim. Çocuğum olana kadar ki 10 yıl sonra çocuğum olmuştu, yani çok da yeni gelin sayılmazdım. Ama o ailenin tek gelini olduğum için gelinlik giyip çok el öptüm. Saygı olduğunu söylediler de yaptık. Kaynanam tamam, yeter dedi de öyle bıraktım. Yoksa mecbur edecektim.” (KK-3).

Gelinlik giymek sadece bir kıyafet seçimi değil, aynı zamanda toplumsal bir statü ve saygı göstergesi olarak algılanmaktadır. Yeni gelinlerin gelinlik giymesi, aile içinde ve toplumda saygınlık kazanmanın, aidiyet hissetmenin önemli bir parçası haline gelmiştir.

“Benim nişanım da başkası da giydi. Ben hiç giymedim, kimsenin düğününde giymem de asla. Yeni gelinler giyiyordu yeni gelin olduğu anlaşılсын diye muhtemelen. Duvak ve taç olmaz o sahte gelinlerde. Ayrıca nişanlarda, kınalarda giyilmesi benim zamanım için bile anormaldi. Ama düğünümde giymediler, Allah’tan. Ben nişanımda gelinliği giyeni o heyecanla fark etmemişim bile; arkadaşım salonları karıştırıp yanlış düğüne geldiğini sanmıştı ondan sonra ilgimi çekmişti.” (KK-4).

Evlenme tarihi çok eski olmayan bir kişi, bu durumu mantıksız bulmuştur. Günümüzde düğünde yalnızca bir gelin olması ve gelinlik giyme ritüelinin bozulmamasına özen gösterilerek, kendi nişanın da başkasının gelinlik giydiği görülmektedir.

“Ben gördüğümde şok olmuşum çünkü ben de Arnavut göçmeniyim, fakat daha önce görmedim. Bunun sebebinin, daha sonradan erkek olduğumdan dolayı olduğunu anladım. Kadınların eğlencesine asla erkek girmez; o gün belki de damat olduğum için fark etmişim. Daha sonra ise

oğlumun sünnetinde tekrardan gelinlikli kişileri gördüm. Bu sefer yadırgamadım.” (KK-5).

Erkeklerin ve kadınların sosyal ve eğlence alanlarının ayrı olmasından kaynaklı olarak bu gelenek ilk kez gözlemlenmiştir. Zamanla, kişinin kendi çocuğunun sünnet töreninde aynı geleneği tekrar görmesi, geleneklere alıştığını göstermektedir.

Sonuç

Düğünlerde, bayramlarda, yeni gelin gezmelerinde, nişan törenlerinde ve sünnet törenlerinde gelinlik giyildiği görülmektedir. Gelinlerin diğer gelinlerden ayrıştığı çiçek, duvak, taç gibi giyim-kuşam unsurları vardır. Günümüzde gelinlik, bir kişinin giydiği özel giysi olarak bilinmektedir. Düğünlerde gelin gelinlik giydiği için beyaz kıyafet giymek sakıncalı ve ayıp olarak görülmektedir. Ancak Arnavut ve Balkan göçmenlerinde bu durum farklılık göstermektedir. Yeni gelinler, katıldıkları düğünlerde gelinliklerini giymediklerinde saygısızlık olarak kabul edilmekte ve toplum tarafından ayıplanmaktadır. Yeni gelinlerden beklenen bu saygı ritüeli, toplumdaki kopmamak amacıyla sürdürülmüştür. Geleneklere bağlılık için bu uygulama devam ettirilmiştir. Arnavut göçmeni kadınların gelinlik giymesi hem kültürel kimliğin korunması hem de toplumsal normların devam ettirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu gelenekler, kuşaklar arasında aktarılan ve kadınların sosyal statüsünü belirleyen güçlü semboller olarak varlığını sürdürmektedir. Zamanla geleneğin yorumu ve uygulanış biçimleri değişse de temel anlamını koruduğu görülmektedir. Bu durum, kültürel mirasın esnek ancak kalıcı yapısını göstermektedir.

Kaynakça

- Eroğlu, Erol ve Köktan, Yavuz (2008). “Sakarya’da Yaşayan Bosna – Hersek Göçmenlerinde (Boşnaklar) Kadın Kıyafetleri”. *Halk Kültüründe Giyim-Kuşam ve Süslenme Uluslar Arası Sempozyumu Bildirileri*. Ed. M. Tekin Koçkar. Eskişehir: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yayınları, 129-135.
- Koçu, Reşat Ekrem (1969). *Türk Giyim Kuşam ve Süslenme Sözlüğü*. Ankara: Sümerbank Kültür Yayınları.
- Malek, Sanam (2019). *Gelinlik Tasarım ve Üretim Sürecinin İncelenmesi ve Örnek Koleksiyon Sunumu*. Yüksek Lisans Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü.
- Örnek, Sedat Veyis (2000). *Türk Halkbilimi*. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.

Sözlü Kaynaklar

KK-1: Emel Bölükbaşı, 1980, ilkokul, ev hanımı, Bursa. (Görüşme: 19.03.2025).

KK-2: Esmâ Korkmaz, 1982, ilkokul, ev hanımı, Bursa (Görüşme: 21.03.2025).

KK-3: Emine Kibar, 1977, lise, servis elemanı, Bursa. (Görüşme: 15. 03.2025).

KK-4: Gülnur Duman, 1985, üniversite, kimyager, Bursa. (Görüşme: 21.03.2025).

KK-5: Nimetullah Bölükbaşı, 1968, lise, muhasebeci, Bursa. (Görüşme: 19.03.2025).

Ekler

Görsel 1-2. 2017 yılında düzenlenen Arnavut Göçmenleri kinasından bir fotoğraf. Ortadaki kişi gelin diğerleri düğüne katılan genç kızlar. Gelinlikleriyle düğüne misafir olarak gelenler ve düğün sahibi gelin bir arada.

Görsel 3. 1998 yılında düzenlenen bir düğün töreninde Arnavut göçmeni bir gelinin diğer misafirlerle görüntüsü. Yanda kendinden başka gelinlik giyen kişinin elleri görünmektedir.